

Abstractvorlage für die Strang 3

Strang 3: Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung

Thema: Qualitäts- und Patientensicherheitsforschung

Abstracttitel: Patient:innensicherheit in der Strahlentherapie messen – Entwicklung eines Fragebogens im mehrstufigen Verfahren

Präsentationstyp: Vortrag

Kernaussage: Wir haben den ersten deutschen Fragebogen entwickelt, der Patient:innensicherheit spezifisch für die Strahlentherapie misst. Der mehrstufige Entwicklungsprozess gewährleistet eine hohe Inhaltsvalidität.

Hintergrund: Die Strahlentherapie stellt ein komplexes Behandlungsfeld dar, in dem viele Behandelnde verschiedener Berufsgruppen zusammenarbeiten und unerwünschte Ereignisse schwere Folgen für Patient:innen haben können. Deshalb ist es wichtig, Patient:innensicherheit (PS) strukturiert zu erheben, um Risiken frühzeitig erkennen und verringern zu können. Bisher fehlte in Deutschland ein umfassendes Instrument zur systematischen Erfassung von PS in der Strahlentherapie.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war die Entwicklung eines Fragebogens, der Patient:innensicherheit spezifisch für die Strahlentherapie aus Sicht der Mitarbeitenden erfasst [1].

Methode: Für die Entwicklung des Fragebogens haben wir ein mehrstufiges Vorgehen mit verschiedenen Ansätzen verwendet [1]. (1) Wir haben eine Literaturrecherche durchgeführt, um potentielle Items zu identifizieren [2]. (2) Wir haben Fokusgruppen mit klinischen Mitarbeitenden der Strahlentherapie, Interviews mit Strahlentherapie-Patient:innen sowie spezifisches Feedback von Expert:innen verwendet, um die Items zu ergänzen. (3) In einer Delphi-Befragung mit zwei Runden haben klinische Mitarbeitende der Strahlentherapie die Relevanz der Items bewertet und hatten über ein Freitextfeld die Möglichkeit, wichtige Themen zu ergänzen, um die Items zu vervollständigen. (4) Alle in der Delphi-Befragung als relevant bewerteten Items wurden schließlich in kognitiven Interviews auf ihre Verständlichkeit überprüft.

Ergebnisse: In der Literatur konnten wir 138 potentielle Items identifizieren [2]. Durch zwei Fokusgruppen mit 14 Mitarbeitenden haben wir 48 Items ergänzt; durch 9 Patient:innen-Interviews 15 Items und auf Basis von drei Expert:innenrückmeldungen 12 Items. Von diesen Items wurden 25 auf Grund geringer Relevanz nach der Delphi-Studie gelöscht und 5 Items ergänzt. Die resultierenden 158 Items wurden in kognitiven Interviews getestet, wobei 43 Items überarbeitet wurden, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine vorläufige Version des Fragebogens zur Patient:innensicherheit in der Strahlentherapie.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der mehrstufige Entwicklungsprozess stellt sicher, dass der entwickelte Fragebogen eine hohe Inhaltsvalidität aufweist, das heißt, dass alle Items aus Sicht der Zielgruppe relevant, vollständig und verständlich sind [3]. Als nächster Schritt ist geplant, den Fragebogen zu testen, um seine psychometrischen Eigenschaften zu überprüfen und die finale Version des Fragebogens zu erstellen. Nach seiner psychometrischen Evaluation kann der Fragebogen eingesetzt werden, um PS in deutschen Strahlentherapieeinrichtungen zu erheben, Maßnahmen zur Steigerung der PS abzuleiten und ihre Wirksamkeit zu evaluieren.

Quellenangaben (optional):

1. Baehr, A., Christalle, E., Grohmann, M., & Scholl, I. (2024). Development and psychometric validation of a patient safety assessment tool in German Radiation Oncology: the PaSaGeRO Study protocol. *BMJ open*, 14(8), e086214.
2. Baehr, A., Grohmann, M., Christalle, E., Schwenger, F., & Scholl, I. (2024). Aiming for patient safety indicators in radiation oncology—Results from a systematic literature review as part of the PaSaGeRO study. *Radiotherapy and Oncology*, 110657.
3. Terwee, C. B., Prinsen, C. A., Chiarotto, A., Westerman, M. J., Patrick, D. L., Alonso, J., ... & Mokkink, L. B. (2018). COSMIN methodology for evaluating the content validity of patient-reported outcome measures: a Delphi study. *Quality of life research*, 27, 1159-1170.